

SHOTUT EKSTRAKTINI OLISH VA UNI ZAMONAVIY TIBBIYOTGA TATBIQ ETISH

Sh.I.Hikmatova

Z.J.Abzalova

Toshkent Farmatsevtika instituti

e-mail: abzalovazumrad@gmail.com

tel: +998900340797

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12698976>

Dolzarbligi: O'zbekistonda shotut o'simligini ko'paytirib, ulardan dorilar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yib insonlarda uchraydigan yurak qon tomir kasalliklarini oldini olish va uni amaliyotga tatbiq etish.

Tadqiqotning maqsadi: Shotut ekstraktini olib insonlarda ko'p uchraydigan yurak-qon tomir kasalliklarini oldini olish.

Usul va uslublari: Shotut ekstraktini olganimizda ekstrakt tarkibida fenolning hosilalari borligini aniqladik. Fenol hosilalari asosan xotira va zehnni kuchaytirishga, uyquni yaxshilashga va eng asosiysi Alsgeymer kasalligini oldini olishga yordam beradi. Shotut ekstrakti qondagi zaharli xolesterinni kamaytirish va tomirlar aterosklerozining zo'rayishini oldini olishga yordam beradi. Shotut ekstrakti tarkibida mavjud bo'lgan magniy flavonoid ionlari tomirlarni kengaytiradi, arterial bosimni tushiradi va me'yorlashtiradi. Shotut ekstrakti tarkibida Fe moddasi bor. Shotut ekstraktini istemol qilish Fe tanqisligini profilaktika qilish, hamda anemiyani davolashga yordam beradi.

Natijalar: Quritilgan shotut mevalarini suvda yaxshilab yuvib olib keyin iliq suvda 4-5 soat davomida bo'ktirib qo'yamiz. Shotutning sharbati hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan aralashmani filtr yordamida filtrlab olamiz. Sharbatimiz tiniq eritma holiga keladi. Shotut sharbatini 40-50 C atrofida vakumda bug'latamiz. Shotut tarkibidagi dorivor moddalarning o'z strukturasi saqlab qolishi uchun haroratni 40-50 C dan oshirmaymiz. Sharbatning 70-80% izi bug'latilgandan so'ng shotutning quyuq ekstrakti hosil bo'ladi.

Xulosa: Shotut ekstraktini olishimiz ko'pgina kasalliklarni oldini olishga jumladan, ko'pchilikda uchraydigan avitaminoz "vitamin tanqisligi" kasalligini oldini olishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abu Ali Ibn Sino "Tib Qonunlari" 1-jild.
2. "O'simliklar kitobi" Abdurashid Majidov.
3. Dorivor o'simliklar va ulardan foydalanish. 1-kitob Ravshan Hamdamovich Ayupov.